

تحديد قطر الخيوط القطنية المسرّحة باستخدام

الشبكات العصبونية الصناعية

د.م. هيام خدام	أ.د.م. معن الحوراني	م. غاندي أحمد
قسم هندسة الحواسيب	قسم هندسة ميكانيك	قسم هندسة ميكانيك
والأتمتة كلية الهندسة	الصناعات النسيجية وتقاناتها	الصناعات النسيجية وتقاناتها
الميكانيكية والكهربائية -	كلية الهندسة الميكانيكية	كلية الهندسة الميكانيكية
جامعة دمشق	والكهربائية- جامعة دمشق	والكهربائية- جامعة دمشق

الملخص

يعتبر قطر الغزل من خواص الغزل الهامة التي تعكس جودته إلى حد كبير. إن تحديد قطر الغزل مهم جداً من وجهة نظر تقنية؛ حيث يعتبر المعيار المنهجي في تحديد العديد من بارامترات الغزل، فضلاً عن كونه مؤشراً فعالاً في تحديد خواص الأقمشة المنتجة ومميزاتها.

في هذا البحث تم استخدام الشبكات العصبونية الصناعية التي تعتبر من أكثر فروع الذكاء الصناعي التي تخدم عمليات التخمين لإيجاد قطر الغزل القطنية المسرّحة. تم جمع البيانات اللازمة وإجراء الاختبارات العملية. ثم تم العمل على تأسيس خوارزمية برمجية للشبكة العصبونية الصناعية، والتي توفر إمكانية تحديد قطر الغزل القطني المسرح انطلاقاً من المتغيرات المدخلة، والمتمثلة بنمرة الغزل وعدد برماته. حيث أنه بعد إنشاء العديد من الشبكات العصبونية، تم اختيار الشبكة الأنسب، والتي أعطت أقل نسبة خطأ.

في المرحلة الأخيرة من البحث تم اختبار الشبكة الناتجة على عينات جديدة لم تُدرّب عليها سابقاً، ثم تمت مقارنة نتائج خرج الشبكة مع النتائج التجريبية المخبرية وكذلك مع العلاقات النظرية المخصصة لإيجاد قطر الغزل. وتبين أنّ نتائج خرج الشبكة أكثر دقة من العلاقات النظرية. تم إنشاء واجهة رسومية بسيطة لتسهيل التعامل مع الشبكة العصبونية الصناعية.

الكلمات المفتاحية :

الشبكة العصبونية الصناعية، قطر الغزل القطني، نمرة الغزل، برم الغزل.

Determination the Diameter of Cotton Ring-Spun Yarn Using Artificial Neural Networks

Eng. Ghandi Ahmad

Prof. Dr. Eng. Maan

Dr. Eng. Hiyam

Horani

Khaddam

Mechanical Engineering
for Textile Industries and
its techniques
Faculty of Mechanical
and Electrical Engineering -
Damascus University

Mechanical Engineering
for Textile Industries and its
techniques
Faculty of Mechanical
and Electrical Engineering -
Damascus University

Computers &
Automation
Engineering, Faculty of
Mechanical and
Electrical Engineering,
Damascus University

Abstract

The yarn diameter is an important characteristic that reflects the quality of the yarn to a large extent. The determination of yarn diameter is very important from a technical point of view; it is the methodological criterion in determining many parameters of spun yarn, as well as being an effective indicator in determining the properties of the produced fabrics.

In this research, artificial neural networks, one of the most common branches of artificial intelligence, were used to evaluate the diameter of the cotton yarn. The necessary data were collected and practical tests were carried out. Then, an algorithm for the artificial neural network was established, which provides the possibility of determining the yarn diameter from the input variables, represented by the count and twist yarn. Where after the creation of many networks, one was selected which gave the lowest error rate.

In the last stage of the research, the resulting network was tested on new samples that were not previously trained. The results of the network output were compared with laboratory experimental results as well as with the theoretical relations assigned to the yarn diameter. The results of the neural network output are more accurate than theoretical relationships. To deal easily with ANN, a simple graphical user interface GUI has been created.

Key Words:

Artificial Neural Network (ANN), cotton spun yarn diameter, yarn count, yarn twist.

1. المقدمة

يُعدُّ قطر الغزل من العوامل المؤثرة مباشرة على مواصفات الغزول الناتجة، وبالتالي خصائص الأقمشة المصنعة منها. وعليه فإن قياس قطر الغزل يعتبر ذو أهمية بالغة للمختصين في كل من مجال الغزل والنسيج على حد سواء.

تمثّل الألياف المكوّن الرئيسي في بنية الغزل، إضافة إلى وجود فراغات هوائية متخلخلة فيما بينها في الغزل الناتج، والتي تنشأ من انحصار الهواء بين الشعيرات في مرحلة البرم، التي تعتبر عملية أساسية في تكنولوجيا تشكيل جسم الغزل، وإن معرفة حجم الألياف الحقيقي داخل الغزل يسمح بتقدير أفضل للخصائص المختلفة للأقمشة الناتجة عنها، ويبرز ذلك في التنبؤ بالخصائص الهيكلية للنسيج مثل: العرض، عامل التغطية، المسامية، والراحة والقابلية للاستخدام.

عند دراسة عينات من أقطار الغزول القطنية، لوحظ عدم التطابق التام للنتائج العملية مع تلك الناتجة عن تطبيق القوانين الناظمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار النمرة فقط في الحساب الرياضي لقطر الغزل، الأمر الذي استوجب البحث عن عوامل أخرى تلعب دوراً مؤثراً في تحديد القطر كعدد البرمات، وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات العالمية.

يهدف البحث من خلال استخدام الشبكات العصبونية إلى إيجاد الربط الأصح والأدق للعلاقة الناظمة بين نمرة الغزل وعدد برماته من جهة، وبين قطر الغزل الناتج من جهة أخرى، بعيداً عن طرق الإحصاء التقليدية والرياضية المعقدة.

2. أهمية البحث ومبرراته

يهدف البحث من خلال استخدام الشبكات العصبونية إلى إيجاد الربط الأصح والأدق للعلاقة الناظمة بين نمرة الغزل وعدد برماته من جهة، وبين قطر الغزل الناتج من جهة أخرى، بعيداً عن طرق الإحصاء التقليدية والرياضية المعقدة.

تم دراسة الغزل انطلاقاً من أهميته البالغة كونه نواة العملية النسيجية بشكل عام، وبناءً عليه تتحدد مواصفات الأقمشة الناتجة.

يسلط البحث الضوء حول الشبكات العصبونية وكيفية استخدامها، ويفتح الباب لمزيد من الأبحاث التي تهدف إلى توطين هذه التقنيات، نحو مزيد من التطور لتكنولوجيا الغزل محلياً، بهدف تحقيق معايير الجودة والإنتاج المطلوبين.

يقدم البحث المبرر والإمكانية في أن تتوب الشبكات العصبونية المدربة عن العديد من الأجهزة المخبرية، وإعطاء قراءات تتمتع بالصحة والدقة والوثوقية.

3. الدراسات المرجعية

قام العالم Peirce [10] بتطوير واحدة من أكثر الصيغ شيوعاً لحساب قطر الغزل والموضحة في الجدول (1)، واعتبر فيها أنّ كثافة الغزل تصل حتى $1.1g/cm^3$. قام El Mogahzy [5] بوضع صيغ تجريبية لتقدير أقطار الغزل الحلقي والتوربيني والهوائي وذلك من خلال الاختبارات المجهرية لأقطار الغزول لمجموعة واسعة من النمر المختلفة. هذه الصيغ موضحة في الجدول (1). قام Basu وآخرون [2] بقياس قطر الغزول القطنية المنتجة وفق النظام التوربيني باستخدام تحليل صورة الغزول الناتجة، حيث كانت هذه الغزول تتراوح نمرها من 6 إلى 20 نمرة انكليزية [Ne]، ووجدوا أنّ الأقطار الفعلية يمكن التنبؤ بها باستخدام الصيغة المبينة في الجدول (1). قدم Carvalho وآخرون [3] بحثاً بيّنوا فيه العلاقة بين الكثافة الخطية للغزول وأقطار الغزول وذلك باستخدام جهاز اختبار سعوي ثم باستخدام جهاز اختبار بصري (ضوئي). وأثبتوا احصائياً بأن لا يوجد اختلاف جوهرى بين قياس قطر الغزول باستخدام الطريقة السعوية وقياسها باستخدام الطريقة الضوئية.

الجدول(1): الصيغ المستخدمة لحساب قطر الغزل.

Yarn type	Expression	Units	Source
Ring Spun	$d = \frac{1}{20\sqrt{Ne}}$	Inch	Peirce (1937)
Ring Spun	$d = -0.10284 + \frac{1.592}{\sqrt{Ne}}$	mm	El Mogahzy (1993)

Rotor Spun	$d = -0.16155 + \frac{1.951}{\sqrt{Ne}}$	mm	El Mogahzy (1993)
MJS air-jet yarn	$d = -0.09298 + \frac{1.5872}{\sqrt{Ne}}$	mm	El Mogahzy (1993)
Rotor Spun	$d = \frac{1.08}{\sqrt{Ne}}$	mm	Basu et al (2003)

في أحد الأبحاث التابعة لشركة Uster [6]، والتي جرى فيها المقارنة بين أقطار الخيوط الناتجة وفق أنظمة الغزل المختلفة (الحلقي والتوربيني والمحكم والهوائي): حيث أنه من أجل خيوط لها نفس الكثافة الخطية ونفس المادة الأولية، كان قطر الخيوط المنتجة بالغزل التوربيني أكبر من قطر الخيوط المنتجة بعملية الغزل الحلقي . وقد لوحظت هذه الظاهرة من أجل قيمة برم محددة حيث أن أقطار الغزلين تميل إلى نفس القيمة مع العلم أن كثافة الغزل تتعلق بكثافة الألياف، فضلاً عن العديد من الفوارق الأخرى.

يتضح من هذا العرض الموجز أنّ جميع البحوث والدراسات في تقييم قطر الغزل على اختلافها قد أبرزت بشكل رئيسي أهمية نمرة الغزل، حيث تبين أن قطر الغزل يتناسب مع الجذر التربيعي لنمرة الغزل، أما عدد البرمات فلم يتم تناوله سوى بالإشارة إلى أنه يلعب دوراً هاماً وفعالاً في تحديد القطر. من هنا ينطلق البحث المقدم في إيجاد القيمة الحقيقية لقطر الغزل القطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار نمرة الغزل وعدد برماتها، ولكن بالاعتماد على الشبكات العصبونية الصناعية، والتي تعد من الطرائق المثلى في معالجة مواضيع كالمذكورة أعلاه.

الشكل (1): بنية بسيطة للـ ANN

4. الشبكات العصبونية الصناعية

هي نموذج حسابي مبني على خواص الشبكة العصبية الحيوية، و يتكون من وحدات مترابطة بعضها البعض بروابط اعتمادية. كما يظهر في الشكل (1). تعتبر الشبكة العصبونية الصناعية نظام

قابل للتكيف (adaptive system) ، حيث تتغير بنيته اعتماداً على المعلومات التي تعبر

من خلاله في ما يسمى بمرحلة التعلم. و يكمن الاستخدام العملي لهذه الشبكات في إمكانية تطبيق خوارزميات مصممة لتغيير وزن (أو قوة) الروابط، التي تربط الخلايا العصبونية الصناعية ببعضها، لإنتاج سيل عصبي معين، فعل أو رد فعل [7].

فالشبكة العصبونية هي تجمّع عدد من العناصر الحسابية التي تُسمى عصبونات أو عقد. موزعة على التوازي ولها خاصية عصبية في تخزين المعلومات التجريبية وجعلها متاحة للاستخدام وهي تشبه الدماغ في أمرين [8]:

1- نكتسب المعلومات من خلال عملية التدريب.

2- تخزن المعلومات باستخدام قوى وصل داخل العصبونات (neurons) تُسمى الأوزان المشبكية (Synaptic Weights).

قام علماء الهندسة والحاسوب باقتراح الشكل (2) كنظام يحاكي العملية الموجودة في الخلية العصبية الطبيعية [1]:

الشكل(2): نموذج مبسط للعصبون الصناعي

الهيكل المبنين للعصبون الصناعي في الشكل (2) يتكون من:

- أشعة الدخل (Input Vector): تُمثّل بالعنصر $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$.
- الأوزان (Weights): تُمثّل بالعنصر $W = W_1, W_2, \dots, W_m$ وتحدد درجة الوزن للإشارة المدخلة. أي تعبّر عن شدة الترابط بين عنصر قبله وعنصر بعده.
- عنصر المعالجة (Processing Element): وهذا العنصر يُقسم إلى قسمين:

- الجامع (Adder): لجمع الإشارات في الدخل الموزون.
- تابع التفعيل (Activation Function): هذا التابع يحدّ من خرج النيورون لذا يُسمى بتابع التخميد Squashing حيث يجعل الخرج ضمن مجال محدد غالباً يكون ضمن $[0,1]$ أو $[-1,+1]$.
- أشعة الخرج (Output Vector)
- انحياز مطبّق خارجياً (bias): هذا الانحياز يزيد أو يُقلل من الدخل الصافي لتابع التفعيل وذلك حسب قيمته التي يمكن أن تكون موجبة أو سالبة.

أي يمكن وصف النيورون رياضياً بالمعادلتين (1) و(2).

$$u_k = \sum_{j=1}^m W_{kj} \cdot x_j \quad (1)$$

$$y_k = \varphi(u_k + b_k) \quad (2)$$

y_k : إشارة الخرج للنيورون k	u_k : الخرج الخطي للجامع	x_1, x_2, \dots, x_m : إشارات الدخل
$\varphi(-)$: تابع التفعيل	b_k : الانحياز	$W_{k1}, W_{k2}, \dots, W_{km}$: الأوزان المشبكية للنيورون k

5. بناء الشبكة العصبونية الصناعية:

لبناء الشبكة العصبونية الصناعية المطلوبة يجب تنفيذ المهمات التالية:

- 1- تحديد مدخلات ومخرجات الشبكة العصبونية الصناعية
- 2- إنشاء قاعدة بيانات
- 3- إنشاء الشبكة العصبونية الصناعية وتدريبها

1.5. تحديد مدخلات ومخرجات الشبكة العصبونية

من أجل بناء الشبكة العصبونية يجب تحديد معاملات الدخل والخرج والتي ستستخدم لتدريب الشبكة المطلوبة. إنّ مدخلات الشبكة هي خواص الغزل التي تُؤثر على قطره وهي: نمرة

الغزل (C) وعدد برماته (T). يتم تحديد المدخلات وفقاً لمصفوفة الدخل A الموضحة بالمعادلة (3) والتي أبعادها (2×36) مركبة من 36 عينة و 2 خاصية، لتصبح مصفوفة الدخل للشبكة (ANN input).

$$A = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & \dots & C_{36} \\ T_1 & T_2 & \dots & T_{36} \end{bmatrix} \quad (3)$$

الشكل(2): المخطط الصندوقي لل ANN المطلوبة

بينما خرج الشبكة العصبونية هو قطر الغزل وهو الهدف المطلوب من الشبكة العصبونية. يتم تحديده وفقاً لمصفوفة الخرج الموضحة بالمعادلة (4). كما تم إنشاء المجموعة الهدف (B) باستخدام مصفوفة واحدة أبعادها (1×36)، والتي عناصرها تمثل قيم القطر لل 36 عينة، لتصبح مصفوفة الخرج للشبكة (ANN output).

$$B = [D_1 D_2 \dots D_{36}] \quad (4)$$

يمكن تمثيل الشبكة العصبونية المطلوبة وفق المخطط الصندوقي الظاهر بالشكل (3).

2.5. إنشاء قاعدة البيانات:

1.2.5. مواد وطرق البحث:

يتضمن البحث إجراء المراحل التالية:

- 1- تحضير عينات اختبار لغزول من نمر مختلفة.
- 2- قياس قطر الغزول باستخدام المجهر الضوئي.
- 3- قياس نمر الغزول باستخدام جهاز الطيار والميزان.
- 4- قياس عدد برمات الغزول باستخدام جهاز قياس عدد البرمات.
- 5- إدخال مصفوفة الدخل (نمر الغزول وعدد برماته) ومصفوفة الخرج (قطر الغزول) إلى برنامج الـ MATLAB.
- 6- بناء شبكة عصبونية باستخدام مصفوفات الدخل والخرج لتقدير قطر الغزول.
- 7- اختبار نتائج الشبكة العصبونية على عينات جديدة ومقارنة النتائج مع إحدى العلاقات الواردة في الدراسة المرجعية.

2.2.5. الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- 1- المجهر الضوئي: لقياس قطر الغزل (D).
- 2- جهاز الطيار والميزان: لقياس نمرة الغزل (C).
- 3- جهاز قياس عدد البرمات Mesdan: لتحديد عدد برمات الغزل (T).
- 4- برنامج MATLAB.

3.2.5. الإجراء التجريبي وجمع البيانات

حُدثت خواص الغزل المطلوبة لتدريب الشبكة العصبونية (ANN). وهي قطر الغزل (D) وتم قياسها باستخدام المجهر الضوئي، نمرة الغزل (C) وتم قياسها باستخدام جهاز الطيار، وعدد برمات الغزل (T) باستخدام جهاز Mesdan لقياس البرمات [11].

تم إجراء الاختبارات وجمع البيانات لـ 36 عينة وفقاً للمواصفة القياسية السورية للاعتيان: رقم /1495/، تاريخ /1995/ [12]. أُدرجت النتائج في الجدول (2) بعد أخذ خمس قراءات لكل عينة وحساب الوسطي لها.

الجدول (2): نتائج الاختبارات المستخدمة لتدريب الـ ANN

No .Sample	دخل الشبكة		خرج الشبكة
	Count [Tex]	Twist [t/m]	Diameter [mm]
1	55.2	524	0.47648
2	52.2	495	0.57244
3	54.4	530	0.46346
4	58.5	581	0.40508
5	54	538	0.39532
6	53.2	535	0.48414
7	56	562	0.63628
8	62	559	0.55216
9	59	562	0.4528
10	59	541	0.36912
11	59	564	0.51342

12	56	559	0.42706
13	55	549	0.5682
14	62	526	0.44564
15	54.4	471.3	0.34874
16	52.4	420.3	0.50748
17	54.8	334.3	0.51176
18	51.6	423.4	0.3642
19	52	429	0.47382
20	51.2	434.7	0.52144
21	51.2	430.3	0.53104
22	51.6	422	0.3602
23	31	640	0.55282
24	52.8	487	0.81174
25	53.6	483	0.51978
26	52.8	492.7	0.50188
27	50.4	486	0.61324
28	53.6	522	0.71076
29	52	446	0.68088
30	52	415.3	0.45718
31	54.4	525	0.55776
32	60	561	0.49214
33	60.04	423.3	0.51892
34	60.4	487.3	0.32794
35	58	492	0.55722
36	58.8	511	0.40914

3.5. إنشاء الشبكة العصبونية الصناعية وتدريبها

تمّ بناء الشبكة العصبونية الصناعية باستخدام أداة الشبكات العصبونية (Artificial Neural Network Tool) الموجودة في بيئة الماتلاب (MATLAB®) [4]. تعتمد جميع طرق إنشاء الشبكات العصبونية في بيئة الماتلاب على تحديد عوامل أساسية هي:

- مصفوفة أشعة الدخل للشبكة: تتضمن نمرة الغزل وعدد برماته. هذه المصفوفة تمّ تحديدها من الجدول (2).

- مصفوفة أشعة الخرج للشبكة: وهي المصفوفة الهدف وتمثل قيمة قطر الغزل. تم تحديدها في الجدول (2).
 - epoch: مُعامل لإيقاف عملية التدريب، حيث تتوقف الشبكة عن التدريب إذا بلغ عدد التكرارات عدد الـ epoch المحدد.
 - Goal: لتحديد قيمة الخطأ الأصغري MSE.
 - min_grad: الميل الأصغري الذي يقف عنده التدريب.
- يجب التنويه إلى أن: min_grad – Goal – epoch يتم تحديدها بشكل تلقائي ضمن بيئة الماتلاب.

يُقسم العمل في الشبكات العصبونية الصناعية ضمن بيئة الماتلاب إلى ثلاثة أطوار هي:

- طور التدريب Training: يتم ضبط الشبكة العصبونية وفقاً لقيمة الخطأ. تتغير الأوزان والانحيازات بشكل تكراري لغاية الوصول إلى القيمة الصغرى لتابع الأداء.
- طور التعميم Validation: يُستخدم هذا الطور لقياس تعميم الشبكة العصبونية ولتحديد تردد طور التدريب عند توقف عملية التعميم.
- طور الاختبار Testing: يتم اختبار الشبكة العصبونية على مصفوفة أشعة التدريب التي تدربت عليها مسبقاً.

توفر بيئة الماتلاب العديد من أساليب بناء الشبكات العصبونية. تم اعتماد الشبكة العصبونية الأمامية ذات خوارزمية الانتشار الخلفي Feed Forward Neural Network Back Propagation algorithm. تم إنشاء هذه الشبكة من خلال الأداة Neural Network Fitting Tool. تبني هذه الأداة شبكة بتغذية أمامية ذات طبقتين (طبقة مخفية وطبقة خرج) ويتابع تفعيل sigmoid للعصبونات المخفية، وتابع تفعيل linear لعصبونات الخرج. لتدريب الشبكة تستخدم هذه الأداة خوارزمية التدريب Levenberg–Marquardt (trainlm) backpropagation algorithm. وفي حال عدم توفر ذاكرة كافية يتم استخدام خوارزمية التدريب scaled conjugate gradient backpropagation (trainscg) [4].

يتم استدعاء هذه الأداة عند كتابة الأمر `nftool` في بيئة الماتلاب، حيث يظهر شكل المخطط الصندوقي للشبكة العصبونية المنشودة، بعد تجريب عدة شبكات مع أعداد مختلفة للعصبونات في الطبقة المخفية وجد أن أفضل أداء للشبكة عندما تم اختيار 4 عصبون في الطبقة المخفية. والتي تظهر بالشكل (4).

الشكل(4): المخطط الصندوقي العام لـ `nftool`

تمّ تدريب الشبكة عدّة مرات حتى الحصول على نتائج مقبول وبنسبة خطأ معقولة. والشكل (5) يوضح النتائج.

Results			
	Samples	MSE	R
Training:	26	1.02706e-2	4.04246e-1
Validation:	5	6.24365e-3	9.60176e-1
Testing:	5	5.42482e-3	6.98935e-2

الشكل(5): النتائج النهائية لعملية التدريب

تمّ رسم المخططات البيانية التي تُظهر عملية تدريب الشبكة للوصول لأفضل النتائج، والتي تظهر بالشكل (6). يُلاحظ بأن عدد الـ `Epochs` و `MSE` يتم تحديدها تلقائياً في بيئة الـ `MATLAB`.

الشكل (6): منحنيات الانحدار الخطي الخاصة بالشبكة

يُوضح الشكل (6) منحنيات الانحدار الخطي لكل من عملية التدريب والتعميم والاختبار، علماً بأن الشبكة تكون بأفضل تدريب لها عندما تكون قيمة R أقرب ما يكون إلى الواحد وقيمة الخطأ أقرب ما يكون إلى الصفر. تم رسم منحنيات الانحدار وقيمة الخطأ عند كل نقطة من الـ epoch أثناء عملية تدريب الشبكة وهي موضحة في الشكل (7) والشكل (8).

الشكل (7): نتيجة التدريب في الشبكة المختارة

الشكل (8) نسبة الخطأ في الشبكة المرادة

6. اختبار أداء الشبكة

بعد الحصول على الشبكة العصبونية المنشودة، يجب الانتقال لمرحلة اختبار أداء الشبكة للتأكد من مدى صلاحيتها في تقدير قطر الخيوط. لذا تم تجريب الشبكة بإدخال بيانات جديدة لم يتم التدريب عليها سابقاً للحصول على قيم قطر الغزل كخرج للشبكة المدربة. قورنت نتائج قطر الغزل التي تم تقديرها باستخدام الشبكة العصبونية مع كل من القياس التجريبي المخبري باستخدام المجهر الضوئي والقيم الناتجة عن تطبيق أحد القوانين الرياضية والواردة في الدراسة المرجعية. تُعدّ هذه المقارنة الاختبار العملي لفاعلية الشبكة العصبونية، ومقدرتها للوصول إلى نتائج مقبولة علمياً، وقابليتها للتعميم والشمولية. يُبين الجدول (3) مواصفات العينات الجديدة المختارة للتجريب والتي لم تتدرب عليها الشبكة من قبل. وفيه تظهر نمرة الخيوط وفق نظامي التتمير المباشر (tex) والنظام الإنكليزي وعدد البرمات وقيمة القطر الموافقة والتي تم الحصول عليها باستخدام المجهر الضوئي.

الجدول(3): مواصفات العينات المختارة

sample	عدد البرمات T\m	الكثافة الخطية للغزل Tex	نمرة الغزل Ne	قطر الغزل مخبرياً D[mm]
A	382	52.2	11.313	0.43
B	579	59	10.01	0.57
C	640	31	19.05	0.37
F	559	56	10.545	0.55

يُظهر الجدول (4) مقارنة مباشرة بين قيم القطر للغزل وفق الطرق الثلاث:

- 1- المجهر الضوئي: الذي سيعطي القيمة الفعلية لقطر الغزل.
- 2- الشبكة العصبونية موضوع البحث.
- 3- بتطبيق علاقة Peirce الواردة بالدراسة المرجعية بعد تحويل الواحدة للـ [mm] من أجل سهولة المقارنة.

الجدول(4): قيم قطر الغزل الفعلية والمحسوبة بكل من علاقة Peirce و باستخدام ANN

sample	حساب القطر وفق علاقة Peirce		حساب القطر باستخدام الشبكة العصبونية (ANN)	قطر الغزل الواقعي D
	Ring spun	Ring spun 1 inch= 25.4 mm		
	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]
A	0.0148	0.3775	0.47	0.43
B	0.0158	0.40	0.4814	0.57
C	0.0114	0.3	0.42	0.37
F	0.0154	0.39	0.5212	0.55

يُلاحظ من الجدول (4) أنّ القيم الناتجة عن الشبكات العصبونية المستخدمة أكثر دقة، وأقرب ما تكون للقيم الحقيقية بالمقارنة مع القيم الناتجة عن المعادلات الرياضية. ويعود ذلك إلى تأثير عامل البرم على قطر الغزل، والذي تم أخذه بعين الاعتبار أثناء بناء الشبكة العصبونية، مقابل إهماله بالطريقة الرياضية البحتة. إضافة إلى المرونة والقدرة على التعميم للشبكات العصبونية، الأمر الذي يكسب النتائج مزيداً من الصحة والشمولية. عند تمثيل نتائج الاختبار السابقة بيانياً ينتج الشكل (9).

الشكل(9): مقارنة بين الطرق المختلفة لقياس قطر الغزل القطني

يُلاحظ من التمثيل البياني (9) تقارب نتائج الشبكة العصبونية ANN مع النتائج الفعلية أكثر من نتائج تطبيق علاقة Peirce.

بإجراء دراسة إحصائية بسيطة للمقارنة بين الطريقتين يتم الحصول على الجدول (5) الذي يبيّن المقارنة التفصيلية بين النتائج الفعلية الواقعية (المخبرية) وكل من علاقة Peirce والشبكة العصبونية ANN. وقد تمّ حساب نسبة الخطأ باستخدام العلاقة (5). تجدر الإشارة إلى أنه كلما كانت η صغيرة كانت عملية النتائج أفضل.

$$\eta\% = \frac{|D_{\text{real}} - D_{\text{Peirce}}|}{D_{\text{real}}} \times 100 \text{ or } \eta\% = \frac{|D_{\text{real}} - D_{\text{ANN}}|}{D_{\text{real}}} \times 100 \quad (5)$$

حيث أنّ: D_{real} : قطر الغزل الفعلي (الواقعي)، D_{Peirce} : حساب قطر الغزل وفق علاقة Peirce، D_{ANN} : حساب قطر الغزل وفق طريقة الشبكة العصبونية ANN.

الجدول (5) المقارنة بين النتائج الفعلية الواقعية وكل من علاقة Peirce وال ANN

test no.	Peirce	ANN	real	$\eta\%$ (Peirce)	$\eta\%$ (ANN)
A	0.3775	0.47	0.43	12.21	9.3
B	0.4	0.4814	0.57	29.8	15.54
C	0.3	0.42	0.37	18.9	13.51
F	0.39	0.5212	0.55	29.1	5.23
mean error				22.5	10.9
max error				29.8	15.5
Standard Deviation				8.48	4.58

يُلاحظ من الجدول (5) أنه باستخدام الشبكة العصبونية الصناعية ANN كان متوسط نسبة الخطأ في تحديد قطر الغزل هي 10.9% وذلك بانحراف معياري مقداره 4.58 بينما أكبر قيمة خطأ في التحديد تساوي 15.5%. وباستخدام علاقة Peirce كان متوسط نسبة الخطأ في تحديد قطر الغزل هي 22.5% وذلك بانحراف معياري مقداره 8.48 بينما أكبر قيمة خطأ في التحديد تساوي 29.8%.

من الملاحظ أن قيمة الانحراف المعياري باستخدام الشبكة العصبونية (ANN) أصغر من قيمة الانحراف المعياري باستخدام علاقة Peirce. وبالتالي فإن النتائج باستخدام الشبكة العصبونية تميل إلى نزعة مركزية أكبر من النتائج باستخدام علاقة Peirce. كما يُلاحظ أن متوسط نسبة الخطأ وقيمة الخطأ العظمى باستخدام الشبكة العصبونية الصناعية أصغر من مثيلاتها في علاقة Peirce. وقيمة هذا الخطأ يمكن أن تتناقص باستخدام بيانات أكبر لتدريب الشبكة العصبونية الصناعية.

7. واجهة المستخدم الرسومية:

بغية تسهيل التواصل مع الشبكة العصبونية. تم تصميم واجهة رسومية لكامل الخوارزمية باستخدام بيئة الماتلاب [9]، دون أن يتطلب ذلك أي تدريب على استخدام الشبكة العصبونية. تتكوّن الواجهة الرسومية من صفحة وحيدة موضحة بالشكل (10). يتم إدراج مدخلات الشبكة العصبونية والمتمثلة بنمرة الغزل وعدد برماته كما يوضح الشكل (11).

الشكل(10): الشكل العام لواجهة المستخدم الرسومية

الشكل(11): إدخال قيم مدخلات الشبكة لواجهة المستخدم الرسومية

8. مناقشة النتائج

- 1- أثبتت الشبكة العصبونية (ANN) أفضليتها وتميزها عن تطبيق قانون Peirce المعتمد في حساب قطر الغزول القطنية المسرحة، حيث أعطت ANN نتائج مقارنة للقياس الحقيقي للقطر وبنسبة خطأ صغيرة نسبياً كما يظهر في الشكل (9).
- 2- يظهر البحث أن برمات الغزل تعدّ عاملاً هاماً في تحديد قطر الغزل، فهي تؤثر بشكل مباشر في قياس القطر. وأن أيّ تغيير في عدد البرمات سيترافق تلقائياً في تغيير قيمة القطر الموافقة. وهذا ما أكدته نتائج خرج الشبكة العصبونية المستخدمة.
- 3- إن زيادة عدد البيانات المستخدمة في إنشاء الشبكة وتدريبها يرفع من مستوى أداءها، ويقلل من احتمالية الخطأ المتوقع، بالتالي اقتراب الخرج المنتبأ به من القيم الحقيقية إلى أقصى حد ممكن.
- 4- لوحظ أثناء إعداد البحث وعند القيام بالاختبارات المطلوبة للشبكة وجود تفاوت في انتظامية قطر الخيوط المدروسة. حيث اختلفت قيمة القياس ضمن الغزل الواحد لذلك فقد تمت الدراسة على الأجزاء الأكثر انتظامية في قطر الغزل وبعد ذلك تم حساب وسطي هذه الأقطار.
- 5- في حال تمت دراسة البحث من وجهة اقتصادية فإن التكاليف المباشرة لاعتماده تكاد تكون معدومة، على اعتبار أنّ اختبارات الألياف والخيوط هي من الأعمال الدورية في أي مخبر غزل كما أن عملية تدريب الشبكات العصبونية واختبارها هي عمليات برمجية لا تتطلب تكاليف مادية.
- 6- من الشكل (9) يظهر بوضوح إمكانية تقاطع المنحنين الممثلين للقيم الفعلية وللقيم الناتجة من استخدام الشبكة العصبونية. هنا يظهر مبدأ المحاكاة الدقيقة للواقع وإمكانية إعطاء قيم في غاية الصحة والموثوقية.
- 7- تسهيل عملية القياس المخبري اللازمة لقياس أقطار الخيوط. مما يوفر النتائج الصحيحة والدقيقة مباشرة وبأسرع وقت ممكن. الأمر الذي يمكننا في كثير من الأحيان الاستغناء من الرجوع للمخبر. وبالتالي توفير للوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ إلى أدنى حد ممكن.

9. الاستنتاجات والتوصيات

- 1- يمكن من خلال خوارزمية البحث المعتمدة على الشبكات العصبونية الاستغناء عن الجهاز المخبري المستخدم (المجهر). وبالتالي توفير الوقت والجهد والكثير من التكاليف التأسيسية أو المدفوعة في عمليات القياس المتكررة، فضلاً عن تكاليف الصيانة أو تلك المترتبة على الأخطاء البشرية.
- 2- توفر الخوارزمية التي تم عرضها في البحث إمكانية معرفة سلوك الغزل قبل إنتاجه بشكل فعلي. مما يعطي تصوراً واضحاً وفهماً للمتغيرات التي تطرأ على قطر الغزل أثناء العملية الإنتاجية، من خلال تحديد ما يطرأ من تبدلات على العوامل المؤثرة على القطر. التي تسبب الانزياح عن القيمة المراد الحصول عليها.
- 3- يُعدّ توظيف الذكاء الصناعي وخاصة الشبكات العصبونية في ميدان الغزل والنسيج خطوة مهمة لتطوير هذا القطاع. فهي تمثل تقنية مبتكرة وطريقة مختلفة في معالجة البيانات لا تتطلب ضلوعاً كبيراً في الأساليب الرياضية البحتة والتي تتصف بالتعقيد والإطالة.
- 4- ضرورة القيام بمزيد من الدراسات التي تتناول تقنيات الذكاء الصناعي وإمكانية تطبيقها في مجالات الغزل والنسيج وفروعها المختلفة. لما تتمتع به هذه التقنيات من الأداء العالي والمستوى المتقدم من الوثوقية والقدرة على ملائمة التغيرات الكثيرة التي تميز مجالات الغزل والنسيج.
- 5- إنّ بروز عوامل متعددة تؤثر في تحديد قطر الغزول القطنية تستدعي الأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل، وإدخال هذه المعاملات إلى المعادلات التقليدية لتحقيق ضبط رياضي دقيق لهذه العوامل. كما يجب تطبيق هذا الأسلوب لتصحيح العلاقات الأخرى (كقوة شدّ الخيوط، والمشعرية...) المستخدمة في قطاع الصناعات النسيجية.
- 6- تعميم خوارزمية البحث لتلائم كافة الخيارات الأخرى، سعياً للتطبيق العملي لهذه الدراسة والدراسات المشابهة، وبناء شبكات عصبونية جديدة لتلائم الخواص الأخرى (كقوة شدّ الخيوط، والمشعرية...) في صناعة الغزل والنسيج.
- 7- الانتقال بمثل هذه الدراسات من الإطار النظري إلى ميدان العمل والتطبيق الواقعي، وتوفير البيئة الحاضنة لتوطين التقانات وتطبيقها على مستوى موسّع، سعياً للنهوض الذاتي بواقع هذه الصناعة ودعمها نحو مزيد من التطور بالاعتماد على الطاقات والكوادر الوطنية.

- [1] AHMAD. G, 2014 -**The Application of Artificial Intelligence to Predict the Strength of Cotton Yarns**. Master thesis –Damascus University, Syria, 116p.
- [2] BASU. A, DORAISWAMY. I, GOTIPAMUL. R L, 2003 - Measurement of Yarn Diameter and Twist by Image Analysis. **The Journal of The Textile Institute**, Vol 94, 47-58.
- [3] CARVALHO. V, SOARES. F. O, 2008- A Comparative Study Between Yarn Diameter and Yarn Mass Variation Measurement System Using Capacitive And Optical Sensors. **The Indian Journal of fiber& Textile Research**, Vol 33, 119-125.
- [4] DEMUTH. H, BEALE. M, 2000- **Neural Networks Toolbox for Use with MATLAB**. The Math Works, Inc. Sixth printing Version 4, The USA 846p.
- [5] ELMOGHAZY. Y, 1993- Understanding the Fiber-to-yarn System: Yarn Characteristics. **The Journal of The Textile Institute**, Vol. 28, 89-116.
- [6] FURTER. R, KRETZSCHMAR, S. 2009- **THE YARN INSPECTION SYSTEM: The Measurement Of The Yarn Diameter**. USTER TESTER 5-800, Version 1.1,Switzerland 40p.
- [7] HAYKIN. S, 2005- **Neural Networks A Comprehensive Foundation**. Pearson Education, Inc. Second Edition, Ninth Indian Reprint, India, 823p.
- [8] KARMO. A, 2001- **Artificial neural networks between theory and application (part 1)**. Arab Center for Arabization, Translation, Authorship and Publication, Syria, 424p.
- [9] MATH. W, 2013- **MATLAB® Creating Graphical User Interfaces- R2013a**. the Math Works, Inc, The USA, 711p.
-

[10] PEIRCE. F T, 1937- The Geometry of Cloth Structure. **The Journal of The Textile Institute**, Vol. 28, 45.

[11] SAVILLE. B, 1999 -**Physical Testing of Textiles**. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, England, 314p.

[12] Syrian Arab Standards and Metrology Organization, 1995 -**Textile Fibres - Some Methods of Sampling for Testing**. No /1495/, 25p.
